

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2088069>

I.V. ЗОЗУЛЯ,

відповідальний секретар журналу "Форум права",
 професор кафедри загальноправових дисциплін
 Харківського національного університету внутрішніх справ,
 доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua;
 ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

ЩОДО НОВОЇ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ВИДАВНИЧИХ СТАНДАРТІВ ЖУРНАЛУ "ФОРУМ ПРАВА"

I.V. ZOZULIA,

Executive Secretary of the Journal "Forum Prava",
 Professor, Chair of General Law Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua;
 ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

REGARDING THE NEW EDITORIAL POLICY AND PUBLISHING STANDARDS OF THE JOURNAL "FORUM PRAVA"

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32, у журналі "Форум права" запроваджується нова редакційна політика та видавничі стандарти, пов'язані з *концепцією інтеграції статей та видання в цілому у світову наукову та видавничу сферу*, орієнтовану на найбільш прогресивні закордонні та вітчизняні наукометричні бази.

Зміна правил оформлення статей в журналі викликана необхідністю підвищення ефективності даних про публікуємості і цитованість розміщених у ньому статей шляхом відповідності вимогам зарубіжних баз даних, таких як Web of Science компанії Thomson Scientific і Scopus компанії Elsevier та ін.

1. Новими в політиці журналу є:

- оновлена концепція ідентифікації журналу (і статей) в науковій та видавничій сферах, орієнтована на зарубіжні бази даних;
- блочне структурування статей;
- розширений блок метаданих (привласнення статтям цифрового ідентифікатора об'єкта DOI; вказівка цифрових наукових ідентифікаторів авторів – Scopus Author ID, ORCID, GSCID, ResearcherID та ін.; аффіліація авторів – посаду та місце роботи, місто, країну, адресу електронної пошти);
- блок транслітерованого пристатейного списку використаних джерел (з перекладом заголовків джерел на англійську мову; в стандарті APA);
- розширена англійська анотація статті (2000–2500 знаків, включаючи ключові слова);
- розширені вимоги редакційної етики, включаючи базові принципи академічної доброчесності;

– дата відправки статті до редколегії та дата прийняття статті до редколегії; заява автора про джерела фінансування досліджень, поданих у науковій статті або виникнення наукової статті; види статей, що публікуються в журналі – дослідницька стаття, дослідницький матеріал, резюме, рефлексії, описові висновки, редакційні матеріали, оглядові статті, звіти; наявність або відсутність конфлікту інтересів;

– "сліпе" рецензування статей рецензентами та ін.

2. Крім того, у зв'язку з набуттям з 25.05.2018 року чинності в Європейському Союзі Загальноєвропейського Регламенту Захисту персональних Даних GDPR (General Data Protection Regulation), Редколегія рецензованого електронного наукового фахового видання з вільним доступом "Форум права" *оновлює політику конфіденційності*.

Повідомляємо, що Редколегія не є оператором персональних даних, і не збирає їх, а тільки відповідно до загальноприйнятої міжнародної наукової практики за наданим (на принципах індивідуального управління та самоконтролю) письмовим дозволом авторів щодо самих себе публікує в наукових статтях ті пристатейні дані щодо них, що вже оприлюднені в наукових профілях авторів, таких як ORCID, ResearcherID, GSCID, SSRN тощо.

3. Із метою поширення демократичних засад діяльності Редколегії та підвищення її професіоналізму *заплановано оголошення відкритих конкурсів на оновлення складу редакційної колегії журналу та незалежних рецензентів статей журналу "Форум права"*. Термін дії конкурсу – до заповнення вакансій. Умови – висока професій-

ність та ініціативність кандидатів, можливість і бажання плідно працювати в складі редколегії та з редколегією.

Передбачено, що претенденти на посади членів Редколегії повинні:

- мати науковий ступінь в галузі "юридичні науки" за однією із наукових спеціальностей (12.00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05);

- мати не менше трьох публікацій за останні п'ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п'ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А», «В» або «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE);

- входити до складу не більш як ще двох інших редакційних колегій видань, включених до Переліку наукових фахових видань України;

- надати особисту письмову згоду на включення до складу редакційної колегії.

До участі у конкурсі запрошуються також іноземні або українські науковці, що працюють за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти.

При включенні до складу Редакційної колегії журналу "Форум права" пріоритет буде віддаватися вченим, що мають значні наукові досягнення за спеціальністю, якість та інтенсивність яких підтверджена особистими науковими публікаціями в провідних наукових виданнях України та світу, є знаними фахівцями в науковому світі та вільно володіють іноземними мовами.

При включенні до бази незалежних рецензентів журналу "Форум права" пріоритет буде віддаватися вченим, що мають наукові досягнення за спеціальністю, якість та інтенсивність яких підтверджена особистими науковими публікаціями в провідних наукових виданнях України та світу, мають досвід рецензування наукових праць (у тому числі, опубліковані рецензії), зареєстрували

особистий профіль на платформі Publons та його використовують, а також вільно володіють іноземними мовами.

4. Станом на сьогодні нова концепція редакційної політики та видавничих стандартів журналу "Форум права" становить наступне:

- мета діяльності журналу – досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права;

- тематика – згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право, 053 Психологія, 251 Державна безпека;

- періодичність видання – 5 та більше разів на рік;

- ISSN – 1995-6134 (Online);

- має статус видання категорії "В" – Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32;

- відповідає – Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 "Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості";

- журнал подається на індексацію та вже індексується в наступних міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах – Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Index Copernicus International International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing (iCi) Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Google Scholar Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Scientific Indexing Services (SIS) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; Харківський національний університет внутрішніх справ;

- науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier), з 2017 року.

Надійшла 25.02.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ANNOTATIONS)

Зозуля І. В. Щодо нової редакційної політики та видавничих стандартів журналу "Форум права". Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 1. С. 6–7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_1_19.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2088069>

Зозуля І.В. О новой редакционной политике и издательских стандартах журнала "Форум права"

Zozulia I.V. Regarding the New Editorial Policy and Publishing Standards of the Journal "Forum Prava"